

УДК 669.001

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Мамарасулов Расулжон Бокижанович

Наманганский Государственный Технический Университет, докторант. +998 94 766 67 67

АННОТАЦИЯ

Характеристика состояния поверхности твердых тел и процессов, протекающих на ней, важна для понимания многих явлений, связанных с разрушением, химическими процессами, коррозией и т.п. Поверхностная диффузия является очень важным поверхностным процессом. В статье изучен процесс связанный с поверхностной диффузией и его влияние на свойства рабочих поверхностей деталей машин

Ключевые слова: диффузия, миграция атомов, коррозия, разрушение, химический процесс, гранецентрированный куб, атом, рабочая поверхность, энтальпия, вакансия, твердые тела.

МАШИНА ДЕТАЛЛАРИ ЮЗАСИНИ МУСТАХКАМЛИГИНИ ОШИРИШ УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада аустенит термик ишловбериш жараёнида металл юзасидаги содир бўлиши мумкин бўлган диффузияланиш жараёни ёритилган. Кристалланиш марказларининг ўсиши бир-бири билан чегараналувчи доначаларни ҳосил бўлишига сабаб бўлади, ҳар бир кристалл марказидан донача ўниб чиқади. Шу билан биргаликда кристалланиш марказларининг умумий сони кристалланиш тезлигига боғлиқ бўлади, шунингдек берилган соғутишда вақтга боғлиқ кристалланиш марказларининг ҳосил бўлиш тезлиги ортса, бунга мос ҳолда суюқ металлнинг хажми камаяди. Демак, доначалар сони уларнинг ўсиш тезлигига нисбати орқали аниқланади.

Таянч сўз ва ибораклар: қолип, кристалланиш маркази, суюқ металл, структура, ҳарорат, босим, модификациялашган кристаллик, қўшимча элементлар атоми, темир модификацияси, майда донача, дисперция, эритма, миграция, қайнаётган қуйм

INCREASING TO SURFACE TOUGHNESS OF THE DETAILS OF THE MACHINES

ABSTRACT

The Explored particularities shaping the structure and complex mechanical characteristic construction steel with contents of carbon - 0,2% at chill from inside critical of the interval of the temperature. Got new proof of the possibility of the achievement good combination to toughness, viscosity and a flexible such steel when processing on ferrite-martensit structure. The rational modes unusual thermal processing are determined.

Keywords: hot deformation, structured and phase conversions, re crystallization, mechanisms of the crushing, deep extraction, preparing products, fast crystallization, toughness, wear capability.

ВВЕДЕНИЕ

Для конкретного металла и поверхности заданной ориентации температурную зависимость коэффициента диффузии можно выразить соотношением, подобным уравнению Аррениуса, в виде

$$D_s = D_0 e^{-\frac{Q_s}{hT}}, \quad (1)$$

где Q_s – энтальпия активации, а D_0 принято называть частотным множителем. Чтобы выяснить природу поверхностной диффузии, нам потребуется создать модель на основе детального анализа взаимодействия между поверхностными атомами, позволяющую правильно предсказывать значения D_0 , Q_s . Едва ли нужно упоминать о том, что законченной модели подобного явления в настоящее время не существует и что попытки оценить эти величины основывались только на самых простых представлениях о процессе поверхностной диффузии.

Рис 1. Образование «шейки» между частицей и плоскостью;
а – исходное положение; б – после спекания.

По аналогии с вакансионным механизмом объемной диффузии, согласно которому энтальпия активации рассматривается состоящей из двух слагаемых, а именно энтальпии зарождения вакансии и энтальпии ее миграции в решетке, можно записать, что

$$Q_s = Q_f + Q_m, \quad (2)$$

где Q_f – энтальпия зарождения способного диффундировать атома, а Q_m – энтальпия его последующей миграции. Эта аналогия, однако, не совсем точна, поскольку внутри кристалла все атомы эквивалентны. У всех таких атомов имеется одинаковое число соседних атомов, чего, как совершенно очевидно, не может быть на поверхности, если не считать нескольких редких случаев поверхностей (111) и (100) кристаллов с гранцентрированной кубической решеткой. Для таких поверхностей Q_f – энтальпия зарождения адсорбированного атома, оставляющего вакансию на сингулярной плоскости, а Q_m – энтальпия миграции этого атома из одной равновесной позиции при адсорбции в другую.

Рис 2. Рост термических канавок по границам зерен при температуре 930 °С:
а – 1 ч; б – 16 ч; в – 81 ч.

Отношение занятых адсорбированными атомами позиций к общему их числу определяется уравнением

$$\beta = e^{-\frac{\Delta G_f}{kT}}, \quad (3)$$

где ΔG_f – изменение свободной энергии при зарождении адсорбированного атома. Вероятность того, что рядом с позиций, занятой адсорбированным атомом, окажется незанятая, равна произведению $\alpha\beta$, где α – число соседних возможных позиций, равное 4 для плоскостей (110) и 3 для плоскостей (111). Обозначив через n скорость перескока адсорбированных атомов на соединение позиции, а через τ среднее время между перескоками, получим, что

$$\frac{1}{\tau} = \alpha\beta n, \quad (4)$$

Следовательно,

$$n = \nu e^{-\frac{\Delta G_m}{kT}}, \quad (5)$$

т.е.

$$\frac{1}{\tau} = \alpha\nu e^{-\frac{\Delta G_f + \Delta G_m}{kT}}, \quad (6)$$

По теории блуждания Эйнштейна (2), коэффициент поверхностной диффузии выражается соотношением

$$D_s = \frac{1}{4} \frac{\alpha^2}{\tau}, \quad (7)$$

При выводе которого принимали, что средняя длина пробега атомов при перескоках равна расстоянию между соседними позициями, которые могут занимать адсорбированные атомы.

Таким образом,

$$D_s = \alpha^2 \nu e^{-\frac{\Delta G_f + \Delta G_m}{kT}}, \quad (8)$$

или

$$D_s = \alpha^2 \nu e^{-\frac{\Delta G_f + \Delta G_m}{kT}} e^{-\frac{\Delta H_f + \Delta H_m}{kT}}, \quad (9)$$

Здесь члены ΔH_f и ΔH_m соответствуют энергиям активации Q_s и Q_m , а члены ΔS_f и ΔS_m соответствующее изменение энтропий, помимо изменения идеальной энтропии смещения. Этот анализ, практически совпадающий с анализом, который был проведен [1] для вакансионного механизма объемной диффузии, действителен только для сингулярных плоскостей. На поверхностях же других ориентаций (например, по направлению [011] в решетке гранецентрированного куба), на таких поверхностях всегда существуют пороги или уступы. Таким образом, на них имеются явно неодинаковые атомные позиции, так что величины ΔG_f и ΔG_m нельзя считать однозначными.

По [3], уравнение (9) еще остается в силе для поверхности с нелинейными ступеньками, если ΔG_f относится к перемещению адсорбированного атома с уступа на ступеньке в позицию на сингулярном участке поверхности. По методу Харта и Паунде можно вычислить ΔH_f для той или иной поверхности металла с гранецентрированной кубической решеткой, близкой по ориентации к (100), считая, что величина ΔH_f равна произведению разности между

начальными и конечным числами ближайших соседних атомов на энергию одной связи (Φ_1), принимаемую равной $1/6$ теплоты сублимации.

Рис.3. Изменение ширины термических канавок по границам зерен меди в зависимости от длительности отжига (наклон прямых равен $1/4$).

В результате получается, что $\Delta H_f = 2 \Phi_1 \Delta H_m$. Величину ΔH_m подсчитывали как разницу между значениями потенциальной энергии адсорбированного атома при его нахождении в равновесной позиции и в седлообразной потенциальной яме между позициями адсорбции. Подсчет с использованием функции потенциальной энергии Морзе дает, что $\Delta H_m \approx \Phi_1$, так что $Q_s \approx 3 \Phi_1 = L_s/2$, где L_s – теплота сублимации.

По мнению Шюмона и Чоя уравнение (7) которое определяет D_s величина $1/\tau$ есть средняя частота перескоков всех атомов на поверхности. Следовательно, если на поверхности имеется p различных позиций, то величина $1/\tau$ определяется следующим уравнением:

$$\frac{1}{\tau} = \frac{m}{t} = \frac{m_1 + m_2 + \dots + m_p}{t_1 + t_2 + \dots + t_p} = \frac{\sum_{i=1}^p \frac{m_i}{t_i} t_i}{\sum_{i=1}^p t_i}, \quad (10)$$

Здесь m – общее число перескоков за время t (принимается, что t достаточно велико для того, чтобы данный атом успел многократно побывать на позиции любого типа); m_i – число перескоков с позиций первого типа; t_i – общее время нахождения атома на позициях первого типа и т.д. При этом анализе опять были сделаны обычные упрощающие допущения, предполагающие, что свободная энергия атома однозначно определяется числом ближайших к нему соседних атомов и что частота колебаний одинакова во всех направлениях и не зависит от характера занимаемой атомом позиции. С учетом всех допущений выражение для D_s принимает вид

$$D_s = \frac{1}{4} n' \alpha^2 v e^{\frac{\Delta S'}{h}} e^{-\frac{\Delta H'}{hT}}, \quad (11)$$

Где n' изменяется от 1 до 2 в зависимости от ориентации поверхности, а $\Delta S'$ и $\Delta H'$ соответствуют перемещению атома с уступа на ступеньке (где он имеет 6 ближайших соседних атомов) в седлообразную потенциальную яму, где у него имеется два ближайших соседних атома, т.е. $\Delta H' = 4 \Phi_1$ (как отмечают Шюмон и Чой, на грани кристалла с решеткой гранцентрированного куба атом, находящийся в седлообразной потенциальной яме между двумя любыми позициями, всегда имеет два ближайших соседних атома).

Таким образом, в их анализе $Q_s = 2/3 L_s$ (для всех ориентаций), а величина D_s не зависит от направления на данной поверхности и очень мало изменяется в зависимости от ориентации поверхности.

Из проводившихся выше простых рассуждений следует, что между энергией активации поверхностной диффузии и энергией решетки или теплотой сублимации L_s существует определенная взаимосвязь.

Надежной корреляции между L_s и энергией активации объемной самодиффузии Q_v установить не удалось.

Рис. 4. Изменение ширины термических канавок по границам меди в зависимости от длительности отжига ее в атмосфере водорода при различных температурах (в логарифмических координатах). Цифры рядом с температурами указывают наклон прямых [4]; □ – кварцевая трубчатая печь (точка росы - 45°C); ○ – кварцевая трубчатая печь (точка росы - 12°C); Δ – трубка печи из глинозема (точка росы - 45°C).

По данным Шюмона и Чоя для металлов с гранецентрированной кубической решеткой, порядок величины Q_s получился приблизительно таким же, как и для Q_v , что находится в явном противоречии с прежними взглядами.

Литература

- [1]. D. Turnbull. In "Atom Movements", ASM, Seminar, 1950, p. 129.
- [2]. А.А. Мухамедов. Исследование свойств после перекристаллизации стали. МиТОМ. 1972. № 12. с. 14-20.
- [3]. Т.М. Пугачева, М. С. Кенис, Б. Ф. Трахтенберг. Повышение работоспособности холодновысадочных матриц методом термоциклической обработки. В кн. : Термоциклическая обработка металлических материалов. Л. 1980. с. 70 – 71.
- [4]. Ю. О. Меженный, Ю. А. Скоков, Р. С. Ярославцева. Некоторые структурные превращения в сплаве Fe – 24%, связанные с выделением азота из твердого раствора. В кн.: Взаимодействие между дислокациями и атомами примесей в металлах и сплавах. Тула. ТПИ. 1969. с. 211-215.
- [5]. З. Абдукаххоров, А. Каюмов, Д. Эгамбердиев. Повышение прочности пил джиновых установок с применением нетрадиционных методов термической обработки. Проблемы механики, Ташкент, № 4 , 2007.